

Inteligencias múltiples y desarrollo de la comunicación en el aula

Multiple Intelligences and development of communication in the classroom

Autor: [Oleg Vásquez Arrieta](#)¹

Resumen.

Con este Proyecto Académico de Trabajo colectivo (PATc), en el marco de la investigación formativa, se pretendió fortalecer los procesos comunicativos en el aula mediante el desarrollo de las Inteligencias Múltiples, en este sentido el desarrollo de las inteligencias se asume como un medio para y no como un fin en sí mismo. Inicialmente se realizó un análisis que permitió caracterizar las concepciones de inteligencia y comunicación que tenían las profesoras cooperantes. Luego se diseñaron las estrategias, actividades e instrumentos para desarrollar las inteligencias y fortalecer los procesos comunicativos en el aula.

Palabras claves: Inteligencias múltiples, comunicación, procesos comunicativos, aula de clases.

Abstract.

With this collective Work Academic Project (PACT), as part of formative research, was intended to strengthen the communication processes in the classroom through the

¹ Licenciado en Matemáticas, Especialista en Evaluación Educativa, Maestrante en Educación. Docente Coordinador del área de Pedagogía Infantil en el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Correspondencia: oleg.vasquez@curnvirtual.edu.co

development of Multiple Intelligences, in this regard the development of intelligence is assumed as a means to and not as an end in itself. We initially performed an analysis that allowed us to characterize the conceptions of intelligence and communication that had the cooperating teachers. Then he designed the strategies, activities and tools to develop the minds and strengthen communication processes in the classroom.

Keywords: Multiple intelligences, communication, communication processes, classroom.

Introducción.

Uno de los procesos a los que hoy se le apunta desarrollar en la escuela es el de la comunicación, desde el lenguaje, la didáctica, la pedagogía y otras ciencias sociales no sólo se habla de la importancia de este proceso, sino que también se presentan propuestas para que su desarrollo se inicie desde la más temprana edad, particularmente en la escuela. Sin lugar a dudas el momento histórico hace de los procesos comunicativos un elemento primordial en las dinámicas sociales, económicas e incluso educativas. Sólo basta mirar las tecnologías de punta y muchas de ellas se basan en la comunicación o están pensadas para que la humanidad se comunique, ejemplo de ello son los celulares, la Internet, la radio, televisión, en general los llamados medios de comunicación. De esta manera la comunicación de la información es un factor del desarrollo humano.

Proponer un proyecto que fortalezca los procesos comunicativos en el ámbito educativo, es importante en la medida que se hace pertinente con el momento histórico, y hacerlo en un programa de Licenciatura contribuye con los procesos formativos de las futuras profesoras que, para ser coherentes con las demandas sociales, tendrán en el desarrollo de la comunicación un norte de trabajo; si a lo anterior le sumamos que lo

hacemos asumiendo una de las teorías revolucionaria sobre la inteligencia, como lo es la teoría de las inteligencias múltiples, entonces el proyecto se justifica porque atiende el desarrollo de la inteligencia para potenciar la comunicación en el aula.

En el proyecto se asume la inteligencia como “un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” (Gardner, 2003, 45). Haciendo un análisis de la definición de Gardner encontramos que ella es una potencialidad, que depende de los elementos biológicos, es decir existe un compromiso neuronal en ella, es de naturaleza cultural, lo social es interesante porque atendiendo el contexto de acción del sujeto así se determinará su inteligencia y además su definición introduce el elemento de la acción al incorporar los productos valorados en una cultura, es decir en la concepción de Gardner la inteligencia es actuada.

En sus estudios Gardner se apoya en los desarrollos de la neurociencia (Gardner, 1997, 2003) particularmente en el desarrollo y comportamiento del cerebro cuando se está resolviendo un problema o ejecutando una acción, estos estudios muestran que el cerebro no trabaja como una totalidad, sino que existen zonas que se activan en la ejecución de determinadas tareas, atendiendo las demandas de los procesos del pensamiento (Llapas, 2011), si lo anterior lo complementamos con las valoraciones culturales que se hacen de los productos del hombre y de cómo las actuaciones que un hombre realiza se modifican en su eficacia o efectividad atendiendo la naturaleza de la tarea y el contexto de ejecución, podemos decir que el hombre no es inteligente para todo, sino que es inteligentes para algunas cosas y poco inteligentes para otras. Es así como el concepto de inteligencias múltiples se encuentra justificado y aparece como un concepto que se opone a la idea de la

inteligencia única. Las actuaciones nos hacen inteligentes en unos campos y poco inteligentes en otros.

Gardner introduce 8 criterios para definir o categorizar una capacidad, facultad o competencia humana como inteligencia, ellos son: La posibilidad que una inteligencia se pueda aislar en caso de lesión cerebral, que tenga una historia evolutiva plausible, la existencia de una o más operaciones identificables que desempeñen una función esencial o central, posibilidad de codificación en un sistema simbólico, un desarrollo bien diferenciado y un conjunto de definible de actuaciones que indiquen un estado final, la existencia de idiots savants, prodigios y otras personas excepcionales, contar con el respaldo de la psicología experimental y contar con el apoyo de datos psicométricos². En los criterios se ve la variedad de referentes para definir la inteligencia, hay referentes biológicos, psicológicos y culturales, lo que hace de su teoría una expresión de la complejidad de la misma inteligencia.

Gardner (1997) define siete inteligencias: Lingüística, Lógico matemática, Espacial, Musical, Kinestésico corporal, interpersonal e intrapersonal, y Gardner (2003) introduce una nueva inteligencia que es la inteligencia ambientalista, en este documento no se hace una descripción y profundización³ de cada una de ellas, interesa resaltar el repertorio de inteligencias que posee el hombre y como tal los posibles caminos, actuaciones y criterios para determinar, evaluar y definir aprendizajes. Es decir si somos múltiplemente inteligentes también somos múltiplemente no inteligentes ya que el contexto de actuación es primordial y no podremos exigir los mismos resultados a las personas en cualquier

² Para mayor profundidad en cada uno de ellos mirar Gardner (2003, 1997)

³ Se puede ampliar en Gardner (1997) para las primeras siete inteligencias y en Gardner (2003) para la inteligencia ambientalista.

contexto o situación. No necesariamente el inteligente en el ámbito del lenguaje lo sea en el ámbito lógico matemático o el inteligente kinestésico lo sea en el ámbito musical.

Las ideas de Gardner tienen unas implicaciones importantes en la educación de los sujetos y se constituye en una alternativa a las ideas homogeneizadoras de la misma. Si somos múltiplemente inteligentes y múltiplemente no inteligentes, la escuela tiene que adaptar los currículos, las didácticas, las actividades, la evaluación, los espacios y las estrategias para atender las diferencias de las inteligencias. No se puede seguir viendo a los alumnos como si todos fueran iguales. Para reafirmar lo anterior Gardner (2003) propone que las inteligencias no sean un fin en sí mismas, que ellas se constituyan en medios e incluso en instrumentos para alcanzar otros logros como los aprendizajes, las competencias, los comportamientos. Es decir las inteligencias se asumen como medios para y como tal no vale la pena realizar actividades para desarrollarlas por sí misma, la escuela no debe realizar actividades para desarrollar la inteligencia lógico matemática en sí, debe usar la inteligencia lógico matemática para que el estudiante construya conocimientos, resuelva problemas o actúe de manera lógica.

Asumiendo la anterior, en el PAT colectivo se asumen las inteligencias como medios para desarrollar o potenciar la comunicación en el aula, las actuaciones, desempeños inteligentes en unos campos como los musicales, los lingüísticos o los kinestésicos se asumen para que el niño desarrolle su comunicación.

La comunicación es entendida como una de las funciones del lenguaje que nos ubica en su uso social, en los actos de habla ubicados en un contexto socio cultural, histórico que los dota de significación (MEN, 1998), Bustamante (2002). En los lineamientos se dice que en una mirada comunicativa prima un “enfoque de los usos sociales del lenguaje y los

discursos en situaciones reales de comunicación” (MEN, 25). La comunicación es contextualizada y los sujetos en el uso mismo de la lengua construyen los significados de lo comunicado. “El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, esta competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la interrelación de la lengua con otros códigos de conducta comunicativa...”(Hymes (1972), citado por MEN 1998).

Los planteamientos anteriores muestran una coherencia entre el concepto de inteligencias múltiples y el de la comunicación en el sentido de la importancia que tiene el contexto sociocultural en cada uno de ellos, siendo así se hace pertinente y posible construir estrategias, actividades y recursos que permitan o fortalezcan los procesos comunicativos en el aula mediante el despliegue de las inteligencias múltiples.

Metodología.

Este proyecto de investigación formativa se desarrolló atendiendo enfoques cualitativos de la investigación, para ello se realizaron observaciones y se aplicó una encuesta; con estas técnicas se abordaron los dos primeros objetivos específicos que pretendían identificar e interpretar las concepciones de inteligencia y comunicación de las maestras cooperantes. El tercer objetivo específico dio cuenta del diseño de las estrategias y actividades para fortalecer los procesos comunicativos en el aula, quedo pendiente, por disponibilidad de

tiempo implementar en los centros de práctica las estrategias, actividades y recursos diseñados.

Resultados.

El análisis de la encuesta y de las observaciones realizadas nos permitió identificar varias concepciones de inteligencias y comunicación (Ver Anexo 1), a saber:

Concepciones de Inteligencia de las maestras cooperantes.

El análisis realizado nos muestra que en los centros de práctica se movilizan varias concepciones de inteligencia, entre las identificadas encontramos:

- La inteligencia es asumida como capacidad, sólo una de las docentes la asume como habilidad.
- La concepción más sostenida es la que asume la inteligencia como capacidad para resolver problemas.
- La inteligencia es asumida como capacidad para desarrollar habilidades.
- Algunas maestras asumen la inteligencia en relación con el contexto, en este caso la inteligencia es situada.
- Algunas maestras asumen la inteligencia en relación con desempeños, con el hacer o con las competencias, en diferentes campos como el profesional, la vida cotidiana y el laboral, en este caso la inteligencia es actuada y situada.
- Algunas maestras asumen la inteligencia en relación con los procesos del pensamiento, de la comunicación y el lenguaje, como procesamiento de la información, la inteligencia es un proceso cognitivo.

- Las inteligencias más conocidas y desarrolladas por las maestras son la musical, la lingüística, la lógico matemática, la kinestésica y la interpersonal. Lo anterior se corrobora con las observaciones que nos indican que las maestras realizan actividades que tienen que ver con la música, el lenguaje (Lectura, escritura, cuentos...), el movimiento del cuerpo y procesos de socialización.

Concepciones de comunicación.

El análisis de la encuesta y las observaciones realizadas nos permitió identificar diferentes concepciones de comunicación:

- La concepción más sostenida es la que asume la comunicación como un proceso en el que se intercambia información.
- Algunas docentes asumen la comunicación como un acto de habla en el que se expresan ideas, se transmiten conocimientos y conceptos.
- La comunicación también es asumida como una capacidad para entablar una conversación.
- En el proceso comunicativo intervienen el emisor, el receptor y el mensaje.
- Además de comunicar ideas e información se comunican sentimientos y emociones.
- Entre las estrategias y actividades que utilizan las maestras para promover el desarrollo de las inteligencias y la comunicación encontramos los juegos, la música (canciones), la lectura, los cuentos, el trabajo en grupo, el diálogo, las historias, escuchar. Como vemos son actividades que cotidianamente se realizan en los centros de preescolar.

Estrategias y actividades diseñadas por los realizadores del PAT

El grupo que desarrolla el PAT propone actividades lúdicas, juegos, lecturas, la observación, la manipulación y descripción de objetos, el diálogo y otras que den cuenta de la utilización de las inteligencias del niño para desarrollar la comunicación en el aula. Las inteligencias son más un medio que un fin. Son medios para conseguir otros procesos como el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo del pensamiento.

Conclusiones generales

1. La comunicación en el aula se puede fortalecer mediante estrategias y actividades que potencien el desarrollo de las inteligencias.
2. El desarrollo de las inteligencias es un medio para alcanzar procesos como el de la comunicación.
3. Se deben privilegiar estrategias y actividades que promuevan procesos de comunicación utilizando una o más inteligencias que los niños tengan potenciadas.
4. Los procesos comunicativos se hacen más ricos entre más vías de acceso se tengan para potenciarlos.

Recomendaciones

1. Promover procesos de cualificación docente para que se comprendan las inteligencias múltiples y así se puedan utilizar como un medio para desarrollar otros procesos.
2. No promover el desarrollo de las inteligencias por sí mismas, hay que considerarlas como un medio.
3. Diseñar y construir espacios y materiales que posibiliten el despliegue de las inteligencias.

Referencias.

Bustamante Zamudio, Guillermo (2002). Las competencias lingüística, ideológica y comunicativa, propósito de la evaluación masiva en Colombia. En El concepto de competencias I. Una mirada Interdisciplinar. Sociedad Colombiana de Pedagogía. Bogotá.

De Luca Silvia Luz. El docente y las inteligencias múltiples. En <http://www.rieoei.org/deloslectores/616Luca.PDF> Consultada el 18 de agosto del 2011.

Gardner, Howard (2003). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. PAIDOS. Madrid.

Gardner, Howard. Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples (1997). Fondo de Cultura Económica, Bogotá.

MEN (1998), Lineamientos curriculares de lenguaje. Bogotá.

Llapa Medina, Martín Pedro, La educación y la teoría de las inteligencias múltiples de

Howard

Gardner.

En:

http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/85/tema4/La_educacion_y_la

[a_teoría_de_las_IM.pdf](http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/85/tema4/La_educacion_y_la) consultada el 25 de agosto del 2011

ANEXO 1

Concepciones de inteligencia

Concepción	f	%
Capacidad para resolver problemas o situaciones	11	42%
Capacidad para razonar, pensar y actuar	1	4%
Capacidad para desempeñar diferentes actividades dentro y fuera del aula	2	8%
Capacidad para analizar e identificar nuevos conceptos creando un nuevo conocimiento	1	4%
Capacidad de reacción ante una situación considerando el contexto	1	4%
Capacidad para desarrollar habilidades	3	12%
Capacidad para desarrollar una competencia	1	4%
Capacidad para desarrollar la convivencia social, laboral y profesional en su vida.	1	4%
Capacidad para desarrollar un determinado campo	1	4%
Habilidades que se pueden desarrollar teniendo en cuenta el contexto	1	4%
Capacidad del cerebro para recoger y procesar la información.	1	4%
Capacidad para hacer algo	1	4%
Capacidad de pensamiento, comunicación y lenguaje	1	4%

Inteligencias conocidas y desarrolladas por las maestras

Inteligencia	conocida		Desarrollada	
	f	%	f	%
Lógico matemática	21	84%	9	36%
Lingüística	18	72%	10	40%
Musical	23	92%	12	48%
Naturalista	5	20%	0	0%
Espacial	3	12%	1	4%
Kinestésica	12	48%	7	28%
Interpersonal	8	32%	5	20%
Intrapersonal	8	32%	2	8%
Inteligencias múltiples	2	8%	4	16%
Cognitiva	1	4%	2	8%
Expresiva	1	4%	1	4%
Afectiva	1	4%	1	4%
Emocional	2	8%	1	4%
Visual auditiva	1	4%	1	4%
Comunicativa	0	0%	1	4%

Estrategias y actividades para desarrollar las inteligencias utilizadas por las maestras

Estrategia - Actividad	f	%
Juegos	14	52%
Música – Canciones	11	44%
Lectura	7	28%
Nociones	1	4%
Videos	4	16%
Cuentos	10	40%
Modelación	2	8%
Ejercitación,	2	8%
Demostración	1	4%
Motivación	3	12%
Historias	3	12%
Diálogo	1	4%
Lúdica	3	12%
Estimulación temprana	1	4%
Actividades en grupo	2	8%
Rondas	3	12%
Láminas	2	8%
Creatividad	1	4%
Imágenes	3	12%
Act. Gráfico plásticas	1	4%
Conteos - Números	3	12%
Problemas matemáticos	1	4%
Dramatizados	1	4%
Ejercicios	1	4%
Dominós	1	4%
Maquetas	1	4%

Concepciones de comunicación de las maestras

Concepción	f	%
Lo que permite el intercambio de procesos compartidos de una cultura o determinado grupo.	1	4%
Proceso en donde interactúan varios sujetos para expresar ideas, pensamientos. <i>Interviene un emisor – receptor, siempre hay un mensaje</i>	3	12%
Proceso en el cual el emisor y el receptor descifran o decodifican un código o mensaje.	3	12%
<i>Proceso para construir significado a partir de otros procesos compartidos.</i> Uso de la lengua.	3	12%
Proceso comunicativo que ejercen 2 o más personas donde tratan temas de interés.	2	8%
Acto de hablar con otra persona, con un diálogo son sentido y coherente.	1	4%
Capacidad de para entablar una conversación e intercambiar conocimientos.	1	4%
Se refiere a la expresión de palabras ya sea oral o escrita entre varias personas	2	8%
Capacidad para expresarse corporal, lingüística y emocionalmente	1	4%
Forma de expresar mis ideas, sentimientos y conceptos.	3	12%
Proceso de intercambio de ideas o información que las demás personas no poseen en una situación determinada.	1	4%
Proceso en el que participan dos o más personas en el cual se intercambian saberes de todo tipo.	1	4%
Interacción entre varios sujetos	1	4%
Proceso de intercambio de ideas, conocimientos	1	4%
Traspaso de información desde un emisor mediante un mensaje hacia un receptor.	1	4%
Proceso mediante el cual se expresa sentimiento, ideas, etc. Con el fin de intercambiar significados	1	4%
Proceso por los cuales se transmite información	1	4%